

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АРХЕОЛОГИЯ МЕРОСИ ОБЪЕКТЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ОИД АМАЛДАГИ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР

Султанов Баҳодир Назирович

Тошкент шаҳар прокуратураси 7-бўлим бошлиғи
(100115, Toshkent sh., Chilonzor ko'chasi, 6-uy)

Аннотация: Ушбу тезисда Ўзбекистон Республикасида археология мероси объектларини муҳофаза қилишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари Миллий рўйхати хусусиятлари, археология мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш борасида амалдаги асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўзига хос хусусиятлари, улардаги камчиликлар ва ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш бўйича таклифлар илмий жиҳатдан мунозара қилинган.

Калит сўзлар: археология мероси объектларини муҳофаза қилишга оид фаолиятни тартибга солиш бўйича амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари Миллий рўйхати.

Аннотация: Данном тезисе посвящена анализу действующих нормативных правовых документов по регулированию деятельности, связанной с охраной объектов археологического наследия в Республике Узбекистан, особенностям действующих, основных нормативных правовых документов, их недостаткам и предложениям по устранению правовых пробелов были научно обсуждены.

Ключевые слова: действующие нормативные правовые документы по регулированию деятельности, связанной с охраной объектов археологического наследия, Национальный список недвижимого имущества, объектов материального культурного наследия.

Annotation: This article is devoted to the analysis of current regulatory legal documents on the regulation of activities related to the protection of archaeological

heritage sites in the Republic of Uzbekistan; the features of the current, basic regulatory legal documents, their shortcomings and proposals for eliminating legal gaps were scientifically discussed.

Key words: current regulatory legal documents to regulate activities related to the protection of archaeological heritage sites, the National List of Real Estate, Tangible Cultural Heritage Objects.

Ўзбекистон халқининг умуммиллий бойлиги ҳисобланган маданий мероси, шу жумладан, археология меросини муҳофаза қилиш, илмий ўрганиш ва ундан фойдаланиш борасида мамлакатимизда қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 04.10.2019 йилги “Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 846-сонли қарори билан Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари Миллий рўйхати тасдиқланган.

Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси бўйича моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари жами сони 8.210 та, шундан археология ёдгорликлари сони 4.748 та, архитектура ёдгорликлари сони 2.252 та, монументал санъат ёдгорликлари 678 та, диққатга сазовор жойлар 532 тани ташкил этган¹.

Аввало, маданий мероснинг бир тури бўлган археология мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш борасида амалдаги, асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилсак.

1. Ўзбекистон Республикасининг 30.08.2001 йилдаги “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги 369-П-сон Қонуни маданий мерос, шу жамладан археология мероси объектларини

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 04.10.2019 йилги “Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 846-сонли қарори // <http://www.lex.uz>

муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишга оид фаолиятни тартибга солувчи асосий қонунчилик ҳужжати ҳисобланади.

2. Ўзбекистон Республикасининг 13.10.2009 йилдаги “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ЎРҚ-229-сон Қонуни, археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишга оид фаолиятни тартибга солувчи асосий қонун ҳужжати ҳисобланади.

3. 29.07.2002 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 269-сон Қарори имзоланган бўлиб, у билан Ўзбекистон Республикаси моддий маданий мерос объектлари давлат кадастрини юритиш тартиби тўғрисидаги Низом қабул қилинган.

4. Ўзбекистон Республикасининг 21.07.2014 йилдаги “Моддий маданий ва археология мероси объектларини муҳофаза объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни янада такомиллаштириш юзасидан кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 200-сон Қарори қабул қилиниб, 2014-2018 йиллар давомида моддий маданий ва археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш юзасидан кўшимча **чора-тадбирлар** белгиланган.

5. Вазирлар Маҳкамасининг 30.03.2019 йилда “Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишга оид айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 265-сон Қарори қабул қилинган.

Қарор билан Маданий мерос агентлигининг Илмий-эксперт кенгаши таркиби, агентликнинг Илмий-эксперт кенгаши тўғрисидаги низом; агентликнинг Маданий мерос жамғармаси тўғрисидаги низом, Моддий маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиниши, асралиши ва улардан

фойдаланиш устидан давлат назоратини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом, Моддий маданий мерос кўчмас мулк объектларининг кўрикланадиган теграмларини белгилаш ва уларни сақлаш тартиби тўғрисида низом, алоҳида муҳофаза қилинадиган тарихий-маданий ҳудудларни ташкил этиш ва уларни сақлаш тартиби тўғрисидаги низом, моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш бўйича жамоатчи инспекторлар фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги низомлар **тасдиқланиб**, ҳозирги кунга қадар амалда.

Соҳани ҳуқуқий тартибга солиш борасида тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили, бу борада бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Хусусан, археология мероси объектларига оид фаолиятни тартибга солувчи қонун 15 йил аввал, яъни 2009 йилда қабул қилинган бўлиб, унинг:

5-моддасида, Вазирлар Маҳкамаси археология ашёлари давлат каталоги тўғрисидаги низомни тасдиқлаши, археология ашёларини давлатга топшириш ҳамда фан, маданият ва таълим муассасаларига бириктириш, ашёларидан фойдаланиш тартибини белгилаши;

6-моддасида, Маданият вазирлиги археология ашёларини ҳисобга олиши ва сақлаши, давлат каталогини юритиши, ашёларни давлат каталогида рўйхатдан ўтказиши;

7-моддасида, Маданий мерос агентлиги археология қидирувлари, археология қазишмалари ва археология назоратини амалга ошириш, археология объектларида махсус асбоб-ускуналардан фойдаланиш тартибини белгилаши назарда тутилган бўлсада, шу кунга қадар ушбу ҳужжатлар ишлаб чиқилмаган.

Оқибатда, 15 йил давомида қанча археология тадқиқотлари ўтказилгани, қанча археология ашёлари топилгани назорат қилиб борилмаган, топилган ашёлар тўлиқ ҳисобга олиниши ҳамда сақланиши таъминланмаган.

Юқорида келтирилган ҳуқуқий бўшлиқни тўлдириш ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини тўлиқ ва аниқ таъминлаш мақсадида, миллий қонунчилигимизни такомиллаштириш юзасидан янги таҳрирдаги археология мероси объектларига оид фаолиятни тартибга солувчи Қонун ишлаб чиқилиши, мазкур Қонун билан махсус орган сифатида Маданий мерос агентлигини белгилаш орқали ягона марказлашган тизимини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 30.08.2001 йилдаги “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги 369-II-сон Қонуни // <http://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикасининг 13.10.2009 йилдаги 229-сонли “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни // <http://www.lex.uz>
3. Бош прокуратура Академиясининг “Ижтимоий соҳада қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати” // Услубий қўлланмаси. Тошкент, 2021 йил.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 04.10.2019 йилги “Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 846-сонли қарори // <http://www.lex.uz>
5. Ўзбекистон Республикасининг 21.07.2014 йилдаги “Моддий маданий ва археология мероси объектларини муҳофаза объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни янада такомиллаштириш юзасидан кўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги 200-сон Қарори // <http://www.lex.uz>
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.07.2002 йилда “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан

фойдаланишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 269-сон Қарори // <http://www.lex.uz>

7. Вазирлар Маҳкамасининг 30.03.2019 йилда “Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишга оид айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 265-сон Қарори // <http://www.lex.uz>